

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Oliveira, C. A. F., Sousa, M. M., & Marin, L. H. C. (2025). Commander's decisions: Challenges in domestic violence response. *Revista de Administração Contemporânea*, 29(2), e240209. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2025240209.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Oliveira, C. A. F., Sousa, M. M., Marin, L. H. C., & Padrão, L. C. (2025). Peer Review Report for: Commander's decisions: Challenges in domestic violence response. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360456>.

REVIEWERS:

- Luis Carlos Padrão (Universidade Federal de Uberlândia, Brazil)
The other reviewer did not authorize the disclosure of his/her reports.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Luis Carlos Padrão
Date review returned: September 9, 2024
Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Como o artigo foi submetido em Português, eu também farei meus comentários em Português.

O caso aborda a violência contra mulheres no ambiente doméstico, pois tais casos representam a grandemaioria dos casos de violência doméstica no Brasil. O desenvolvimento do caso foi coerente com o tema/objetivo proposto. No entanto, em algum ponto no

caso, se deveria apresentar aos alunos e alunas que a violência doméstica também pode ocorrer com os homens (ver <https://midiamax.uol.com.br/policia/2023/homens-tambem-sao-vitimas-e-violencia-domestica-contra-eles-ja-atingiu-5-mil-casos-em-ms/>).

Nas questões de discussão (páginas 9 e 10) senti falta de se abordar problemas de falsa denúncia que podem prejudicar a pessoa que está sendo acusada, seja a pessoa homem ou mulher (ver <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/crescimento-de-falsas-acusacoes-de-violencia-de-domestica-a-proibicao-da-protecao-em-excesso-e-a-falta-de-nexo-na-imputacao-de-crimes-na-lei-maria-da-penha/1552536897>). Obviamente, a maioria das denúncias é verdadeira, mas naqueles pouquíssimos casos de falsa denúncia, pode-se cometer uma injustiça com o(a) acusado(a), vide o emblemático caso da Escola Base de São Paulo (ver <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2024/03/28/caso-escola-base-30-anos.htm>).

Os(as) autores(as) não sugerem como o caso deveria ser passado aos(as) alunos(as). O caso será enviado aos alunos e alunas que terão um tempo para estudar o caso (assim como se faz no formato dos casos de Harvard) para depois discutir o caso? Ou o caso será apresentado aos alunos e alunas em uma aula para discussão na mesma aula? Eu menciono isto, pois algumas das questões (páginas 9 e 10) precisam de dados para uma discussão mais precisa. Por exemplo na questão 1 seria recomendável levantar a evolução dos casos de VD antes e depois da alteração da Lei Maria da Penha.

Na apresentação das teorias para fundamentar a discussão (páginas 11 e 12) os(as) autores(as) mencionam alguns (mas) autores(as), porém não mencionam a obra deles. Por exemplo, ao invés de mencionar somente Paul J. DiMaggio, seria mais conveniente citar a obra completa (DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). Their own cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-169.).

Na página 4 (linha 8) está escrito “A corporação Polícia Militar se ver..”, o correto seria “A corporação Polícia Militar se vê...”.

A fonte do quadro 1, página 3, não consta nas referências, nem no Anexo A.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

Rating:

Interest: 2. Excellent

Quality: 3. Good

Originality: 3. Good

Overall: 3. Good

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

Prezados editor e revisores,

Nós agradecemos pelas revisões em nosso artigo e pela possibilidade de divulgar nossa pesquisa na Revista de Administração Contemporânea, revista de prestígio na área de administração. Especialmente agradecemos pela forma didática e construtiva das revisões feitas. Em relação às revisões, nós informamos que todos os comentários e sugestões foram levados em consideração e estão descritos no quadro abaixo:

Editora chefe: Comentários / Sugestões	Respostas
Obrigada pela oportunidade de ler seu trabalho, que trata de um tema muito importante. Percebo também que os autores se preocuparam em reformular o caso a partir do primeiro feedback que receberam da RAC e os parabenizo pelo esforço. Assim como a AE e o time de revisores, acredito muito no potencial do trabalho.	Agradecemos pela oportunidade e pela revisão em nosso artigo e ficamos muito felizes com as palavras de motivação.
1) O primeiro diz respeito à linguagem utilizada no corpo do caso, que está muito técnica. Como a utilização do caso não se limitará a turmas da polícia (o que acho extremamente positivo, pois o caso tem todo o potencial de engajar audiências mais amplas), seria interessante que fosse utilizada uma linguagem menos técnica e mais fluida, permitindo que os alunos se envolvam com a história que está sendo contada. Seria importante essa revisão em todo o corpo do caso.	Todo o texto foi revisto para deixar menos técnico e para atingir uma audiência mais ampla.
2) Em relação à introdução do caso, ela precisa ser modificada para apresentar o dilema. Pela leitura do caso, entendo que o dilema do protagonista é como melhorar a implementação da Lei, visando de fato minimizar os problemas decorrentes da violência doméstica. Este dilema só fica claro no final do caso, mas ele precisa ser cristalino deste a introdução. O caso da vítima narrado é um exemplo disto (que é um problema mais amplo e recorrente) e deve ser mencionado como tal.	Agradecemos pelos exemplos de introdução e informamos que alteramos para apresentar o dilema.
3) Em relação às notas de ensino, elas evoluíram em relação à versão anterior e gostaria de parabenizar os autores pelo trabalho. Entretanto, ainda há modificações nas perguntas e há necessidade de uma seção que guie os professores interessados em utilizar o caso em aula. Sobre as perguntas, acredito que a quantidade de questões de discussão precisa ser reduzida para no máximo 5, juntando algumas perguntas em perguntas mais amplas e evitando perguntas que geram respostas muito objetivas, como “sim ou não”. Numa discussão de caso que propicia o aprendizado indutivo, buscamos perguntas que provoquem um debate vivo sobre as dificuldades e dilemas empregados para operacionalizar a lei.	Agradecemos pelo reconhecimento de que as notas evoluíram e pela forma didática em que apresentou exemplos e formas de como melhorar. Informamos que fizemos as adequações.
4) A partir das novas perguntas, os autores precisam traçar para o professor interessado em utilizar este caso um guia da aula, indicando como o professor pode conduzir a discussão. Esta nova sessão substituirá a sessão “A importância das teorias para fundamentar a discussão”, pois a teoria não precisa ser apresentada de forma isolada, mas sim como será utilizada em sala.	Agradecemos pela forma didática em que mostrou como podemos melhorar. Informamos que fizemos as alterações com alegria e acreditamos que ficou melhor e mais fluido para quem for utilizar.

Editor associado 1: Comentários / Sugestões	Respostas
Parabéns pela escolha de tema e pelo desenvolvimento do trabalho. O texto está bem escrito e apresenta claramente a temática abordada	Nós agradecemos pela revisão e pelas palavras de motivação.
Traz um título mais curto e criativo de acordo com a proposta de CASOS.	O título foi alterado.
No RESUMO incluir que o caso poderá ser apresentado para estudantes de graduação e pós graduação em disciplinas de Administração Pública, Políticas Públicas, Gestão Pública, Segurança Pública, Direito entre outras.	As informações foram inseridas no resumo, agradecemos porque assim o caso terá uma maior abrangência de aplicação.
Nas NOTAS DE ENSINO, não há o direcionamento de como o caso será aplicado em sala de aula. Sugiro elaborar um quadro com as informações sobre leitura prévia, dinâmica de sala de aula e tempo estimado para cada atividade.	Foram incluídas informações de aplicação.
Para a Questão 1, indicar a leitura do anexo 1 e disponibilizar links de acesso ao material público	Foi indicado a leitura do Anexo A e os links para acesso foram disponibilizados.
Para o desenvolvimento das Questões de discussão, recomendo fortemente trazer possíveis direcionamentos/desfechos/discussões para essas questões. Do mesmo modo é muito importante indicar a bibliografia completa recomendada para cada tema no formato APA (não somente os nomes dos autores)	Para não ampliar o artigo nós adicionamos o Apêndice B com uma lista de sugestões de referências que poderão ser usadas.
Revisor 1 : Comentários / Sugestões	Respostas
O caso aborda a violência contra mulheres no ambiente doméstico, pois tais casos representam a grande maioria dos casos de violência doméstica no Brasil. O desenvolvimento do caso foi coerente com o tema/objetivo proposto. No entanto, em algum ponto no caso, se deveria apresentar aos alunos e alunas que a violência doméstica também pode ocorrer com os homens (ver https://midiamax.uol.com.br/policia/2023/homens-tambem-sao-vitimas-e-violencia-domestica-contra-eles-ja-atingiu-5-mil-casos-em-ms/).	
Nas questões de discussão (páginas 9 e 10) senti falta de se abordar problemas de falsa denúncia que podem prejudicar a pessoa que está sendo acusada, seja a pessoa homem ou mulher	Agradecemos pela observação e informamos que acrescentamos como uma pergunta a ser discutida.
Os(as) autores(as) não sugerem como o caso deveria ser passado aos(às) alunos(as). O caso será enviado aos alunos e alunas que terão um tempo para estudar o caso (assim como se faz no formato dos casos de Harvard) para depois discutir o caso? Ou o caso será apresentado aos alunos e alunas em uma aula para discussão na mesma aula? Eu menciono isto, pois algumas das questões (páginas 9 e 10) precisam de dados para uma discussão mais precisa. Por exemplo na questão 1 seria recomendável levantar a evolução dos casos de VD antes e depois da alteração da Lei Maria da Penha.	Na nova versão foi inserida uma seção de discussão em sala com o detalhamento da aplicação do caso.

<p>Na apresentação das teorias para fundamentar a discussão (páginas 11 e 12) os(as) autores(as) mencionam alguns(mas) autores(as), porém não mencionam a obra deles. Por exemplo, ao invés de mencionar somente Paul J. DiMaggio, seria mais conveniente citar a obra completa (Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. <i>American Sociological Review</i>, 48(2), 147-169.).</p>	<p>Agradecemos e informamos que na nova versão incluímos um apêndice com sugestões de referências para serem usadas como referencial teórico.</p>
<p>Na página 4 (linha 8) está escrito “A corporação Polícia Militar se ver.”, o correto seria “A corporação Polícia Militar se vê...”.</p> <p>A fonte do quadro 1, página 3, não consta nas referências, nem no Anexo A.</p>	<p>O texto foi alterado com a nova versão.</p>

Comments:

Reviewer: 2

The authors' responses to the comments of Reviewer 2 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.